

Memoria

XIX CONGRESO ESTATAL DE ASTRONOMÍA

ASAAF-UCM AAM
17-19 DE SEPTIEMBRE

1.- INTRODUCCIÓN

El Congreso Estatal de Astronomía es un acto organizado por las Agrupaciones Astronómicas de España con el objetivo de poner en común las experiencias en divulgación e investigación que realizan tanto astrónomos aficionados como amateurs. Asimismo, se pretende que los últimos avances en investigación amateur y actividades de difusión de la astronomía se hagan públicos. La edición del año 2010 corresponde a Madrid, y tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre.

El origen de dicho congreso se remonta al año 1976. Desde entonces se celebra con periodicidad bienal en diferentes lugares de España elegidos por las asociaciones asistentes.

Los objetivos del Congreso son:

1. Facilitar a los aficionados a la Astronomía el dar a conocer sus investigaciones, estudios y descubrimientos y favorecer el intercambio y la colaboración entre ellos.
2. Fortalecer la relación entre profesionales y aficionados dedicados al estudio de la Astronomía, y resaltar la importancia de la colaboración de los aficionados con la ciencia.
3. Acercar los nuevos descubrimientos y teorías astronómicas a la sociedad en general mediante la publicación de las conclusiones.

Asimismo, este congreso es especialmente importante por varios motivos:

1. Es la primera vez que se organiza entre tres asociaciones.
2. Se hace en colaboración con la profesional SEA, Sociedad Española de Astronomía y el IYA, Año Internacional de la Astronomía.
3. Se presentarán los resultados de las más de 1500 actividades de divulgación realizadas durante el año.

2.- ORGANIZADORES

La organización de la XIX edición del CEA será llevada a cabo por ASAAF-UCM junto a la Agrupación Astronómica de Madrid.

La Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense de Madrid (ASAAF-UCM <http://www.asaaf.org/>) es una asociación integrada por más de 700 socios, principalmente estudiantes, licenciados y doctores en Física. Durante marzo de 2001 coordinó las Jornadas Astronómicas de Madrid, que se celebraron en el Museo CosmoCaixa, y se han repetido en 2003 en el Colegio mayor Chaminade y en 2006 en la Facultad de Ciencias Físicas, enmarcadas en la VI Semana de la Ciencia. Asimismo, ha participado activamente en el IYA 2009, Año Internacional de la Astronomía (<http://www.astronomia2009.es/> ó <http://iya2009.fis.ucm.es/>).

Por otro lado, La Agrupación Astronómica de Madrid (<http://www.aam.org.es/index2.htm>) es una asociación declarada de utilidad pública fundada en 1975. Su creación fue avalada por el catedrático de Astronomía de la Universidad Complutense de Madrid J. M. Torroja y su presidente de honor es Don Felipe de Borbón y Grecia. Ha sido cuna de numerosos astrónomos profesionales como primer presidente que fue Alvaro Giménez-Cañete, actual director del Centro de Astrobiología. Actualmente cuenta con 500 socios. Desde 1975 edita un boletín con reconocimiento de publicación científica. Además, se han publicado algunos libros escritos por varios socios. Asimismo, fue cuna en 1985 de la revista Tribuna de Astronomía, revista decana de la Astronomía en español, y actual revista Astronomía (http://www.astronomia-e.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1).

3.-CONDICIONES DEL PATROCINIO: TIPOS Y PRESUPUESTO.

Las empresas que colaboran lo hacen de dos formas:

1. Patrocinadores: Tendrán derecho a stand y prioridad absoluta para figurar en todos los anuncios y carteles del Congreso.
2. Colaboradores: No tendrán derecho a stand, aunque sí gozarán de un reconocimiento publicitario por su colaboración. También podrán patrocinar un taller, una ponencia o un concurso.

Se aceptan, además. aportaciones en especie, tales como publicidad gratuita, premios para concursos o material necesario. La naturaleza de dichas aportaciones, esto es, patrocinador o colaborador, se decidirá en función de la oferta que se realice.

La lista de patrocinadores aparece en el Anexo 1.

4.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Con el fin de agilizar los procesos de inscripción, reservas, información y patrocinios, se ha habilitado la siguiente página web:

www.congresoastronomia.es

La estructura que tendrá el programa una vez establecidas las ponencias está recogida en la tabla 1, al final.

Dichas ponencias serán elegidas por un comité científico constituido por algunos de los más notables astrónomos amateur de la actualidad y astrónomos profesionales. Concretamente, estará formado por la lista que indicamos en el anexo 2, al final.

Memoria

Se ofrece la posibilidad de actividades extra, indicadas en el anexo 3, además de exposiciones, también indicadas en el mismo sitio junto a los resúmenes de las ponencias

El Congreso Estatal de Astronomía, tendrá lugar en espacio de congresos disponible en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Se ha escogido esta sede por estar en un lugar de inmejorable comunicación, posibilidades logísticas y por la gran tradición astronómica existente en el [Campus de Ciudad Universitaria](#).

Se disponen de 3 salas para la realización del congreso así como de espacio de exposiciones. Las salas son el Anfiteatro Ramón y Cajal, Aula Botella y Aula Laín.

El Anfiteatro Ramón y Cajal se utilizará para las sesiones plenarias, las actividades abiertas al público y sesiones paralelas que presumiblemente necesiten más público. Tiene una capacidad para 810 personas. Las dos aulas tienen un aforo 140 y 120 personas y serán para la realización de las sesiones paralelas.

Se realiza, además un concurso de astrofotografía entre los asistentes al congreso. Se podrá participar con una fotografía en cada una de las cuatro temáticas, a saber, Cielo profundo (más de 300mm de focal, Planetaria, Fotografías de gran campo (hasta 300 mm de focal) y Especial Año Internacional de la Astronomía (deberá estar relacionada con la astronomía pero no necesariamente contener objetos celestes). Todas las fotografías premiadas aparecerán en la revista Astronomía del mes de noviembre, así como en la revista interna de la AAM "Neomenia", y recibirán material astronómico. Los premios completos se pueden encontrar en las [bases del concurso](#).

5.- RECURSOS HUMANOS

Los principales responsables de esta organización son:

CEO: Rafael Campillos
rafael.campillos@congresoastronomia.es

Coordinador general: Jesús Rubio
jesus.rubio@congresoastronomia.es

Secretario: David Menéndez
david.mh@congresoastronomia.es

Financiación:

Coordinadora financiera: Alicia González
alicia.gonzalez@asaaf.es

Memoria

Tesorero: Mario Fernández

mario.fernandez@congresoastronomia.es

Secretario: Ignacio López

nacho.lopez@congresoastronomia.es

Comunicación:

Redactora jefe: Anahí Villalba

anahi.villalba@congresoastronomia.es

Infraestructuras:

Responsable de infraestructuras: Ismael Vicente

ismael.alonso@congresoastronomia.es

Anexo 1 - Patrocinadores

1. Santander
2. L'Observatoriu
3. Crisa
4. Astronomía
5. Paternina
6. Inés Hurtado
7. Cósmik
8. Eurocosmos
9. Astrocamp
10. Astrotour

Patrocinadores del concurso de astrofotografía:

1. Revista Astronomía-Ed sirius
2. Astroeduca
3. IMVO
4. Valkanik
5. Lunatico
6. Microciencia
7. Oryx

Tabla 1- Programa del congreso

Viernes 17 de septiembre

Llegada, recogida de acreditaciones y bienvenida (desde las 15:00)
Hall Medicina UCM

18:00 Inauguración oficial Anfiteatro Ramón y Cajal

19:00 Conferencia Inaugural

[Carlos Frenk - Nuestro universo improbable](#) Anfiteatro Ramón y Cajal

20:00 Multiversos - Astronomía y Música

[Antonio Arias \(Lagartija Nick\) & José Antonio Caballero](#)
Anfiteatro Ramón y Cajal

22:00 Cena de hermandad

Restaurante Riofrío

Sábado 18 de septiembre

Comienzo de la jornada

Sesión Pro-AM

Educación y divulgación I

Aula Prof. Laín

Miscelánea

Aula Prof. Botella

Anfiteatro Ramón y Cajal

**La duración de estas charlas es de 17 minutos.*

9:00

[La astronomía y el turismo, una forma diferente de ver el mundo](#)

[Francisco Sánchez Rico](#)

[Uso de las Infraestructuras de Datos Espaciales como herramienta en Arqueoastronomía](#)

[José Gómez Castaño & Alba Gómez Varela](#)

[La Astronomía Amateur y el Observatorio Virtual. Enrique Solano \(CAB\)](#)

[El proyecto NIXNOX Jaime Zamorano \(UCM\)](#)

9:30

[¿Qué contar en un planetario móvil?](#)

[Pedro Pablo Barral Martín](#)

[Encontrando un exoplaneta usando fotometría](#)

[Antón Ferré Pujol](#)

[Arqueología Galáctica: un nuevo campo Pro-Am David Martínez-Delgado \(MPIA, Heidelberg\)](#)

[Descubrimiento de 141 binarias visuales por astrónomos amateurs Francisco Rica Romero](#)

Memoria

10:00

La tematización de La Palma
- AstroTour

Juan Antonio González
Hernández y Carmelo
González Rodríguez

AMASE: preparando las
nuevas misiones no tripuladas
al Planeta Rojo

Juan Diego Rodríguez Blanco

Trabajos de colaboración
ProAm
Carles Schnabel

Vigilancia de variables y
supernovas
Diego Rodriguez

10:30

El planetario de la UCM

Raquel Chicharro Fuertes

Órbitas periódicas en el
Sistema Solar

Rosa Maria Herrera

Garraf Survey: Deteccion y
catalogacion de sistemas de
movimiento
propio comun

Xavier Minet & Tofol Tobal

11:00 *Coffe Break / Descanso*
Hall Medicina UCM

Educación y divulgación II

Aula Prof. Laín

Asociacionismo

Aula Prof. Botella

Cielo Oscuro

Anfiteatro Ramón y Cajal

11:30

Os Biocos, conversión de un
albergue juvenil en un centro
de astronomía y ciencia

Xosé Dositeo Veiga Alonso

Desde 50 años luz a la
redonda: Un recorrido por los
trabajos científicos de la
Agrupación Astronómica de
Sabadell en sus cincuenta años
de historia

Àngel Massallé Bainad

Estudio de brillo de fondo de
cielo de la Comunidad de
Madrid

Berenice Pila Díez

12:00

Postales Planetarias, una
forma diferente de divulgar
astronomía

Borja González Tosar

Astronomia Fácil

Rat Parellada Llobet

Road Runner System

Juan Carlos Aznar López

12:30

Astrofotografía de gran
campo

Óscar Blanco

G.E.M.A - Resultados

David Paredes Barato

Presentación del proyecto
"Comunidad del cielo
oscuro"

Fernando Cabrerizo Palomo

Memoria

13:00 Conferencia invitada

[Miquel Serra-Ricart - Grandes espectáculos celestes alrededor del Planeta](#) Anfiteatro Ramón y Cajal

Fin sesión matinal / Comida

Educación y divulgación III

Aula Prof. Laín

16:30

[Potenciales de Internet para la divulgación de la Astronomía](#)

[José Carlos Millán López](#)

17:00

[Astrobloguers](#)
[Un blog para todos los aficionados a la astronomía](#)

[Miguel Manzano García](#)

17:30

[Simulación de lentes gravitacionales](#)

[David Menéndez Hurtado](#)

18:00

[Observatorio urbano optimizado](#)

[Miguel Rodríguez Marco](#)

Fotometría

Aula Prof. Botella

[Observadores Cometas: 8 años vigilando cometas](#)

[Montse Campàs y Dr. Mark Kidger](#)

[Trabajos y anécdotas con asteroides](#)

[Ramón Naves Nogues](#)

[Fotometría de cometas: aplicaciones del método multiapertura](#)

[Julio Castellano Roig](#)

[Investigación en Estrellas Dobles Visuales: el proyecto SEDA-WDS](#)

[Rafael Benavides Palencia, Juan-Luis González Carballo y Edgardo R. Masa Martín](#)

Observatorios

Anfiteatro Ramón y Cajal

[Colaboración de los aficionados en las medidas para el observatorio de Javalambre](#)

[Fernando García Marín](#)

[L'Observatori](#)

[Faustino García](#)

[Centro Astronómico de Observación y Estudio Alto Tajo – Valhermoso](#)

[Ignacio Rico Gualda](#)

[Logros, nuevas funcionalidades y objetivos del observatorio remoto Cal Maciarol-Montsec](#)

[José Luis Salto González](#)

Aula Prof. Laín - Aula Prof. Botella - Anfiteatro Ramón y Cajal

18:30 Conferencia Invitada

[Jordi Lopesino - Historia del CEA/JEA/JNA](#)
Anfiteatro Ramón y Cajal

Memoria

19:30

Coffe Break / Descanso

Entrega de los premios del concurso de astrofotografía

Reunión de representantes de agrupaciones

20:30 *Fin del día*

Domingo 19 de septiembre

Comienzo de la jornada

Talleres

9:30

[Taller de heliofísica - Joan Manuel Bullón Lahuerta](#)

[Taller de dibujo astronómico - Leonor Ana Hernández](#)

[Globo Sonda Near Space 1 - Fernando Ortuño](#)

[Astrocamp - Agustín Núñez](#)

10:30 *Coffe Break / Descanso* Hall Medicina UCM

11:00 Conferencia Invitada

[Blanca Troughton - Año 2009, una marca temporal para las Agrupaciones](#)

[Astronómicas](#) Anfiteatro Ramón y Cajal

12:00 *Descanso breve*

Hall Medicina UCM

12:15 Conferencia Invitada

[Ángel Gómez Roldán - 25 aniversario de la revista Astronomía](#)

Anfiteatro Ramón y Cajal

13:00

Acto de clausura - Teatro

[Galileo Galilei de Bertoldt Brecht - Grupo de teatro MKS](#)

Aula Magna Fac. CC. Físicas

14:00 Clausura del congreso

Aula Magna Fac. CC. Físicas

Anexo 1 – Comité científico

Astrónomos amateurs

En representación de las asociaciones organizadoras:

ASAAF - D. Francisco Ocaña González, socio de ASAAF y coordinador del GEMA.

Socio de la [AAM](#) desde los 13 años, lleva a cabo una actividad destacada en el grupo de estudio de [bólid y meteoros](#). Es socio de ASAAF-UCM desde los 18 años, ex-presidente de [ASAAF-UCM](#), co-coordinador del GEMA (Grupo de estudios Estelares, Meteoros y Astrofotografía) y posee gran experiencia en observación de meteoros ([SOMYCE](#)). Además, realiza una amplia labor de divulgación y ha participado en varios congresos, entre ellos las III Jornadas Astronómicas de Madrid AstroMAD y el [XVII Congreso Estatal de Astronomía](#); miembro del Comité Científico de AstroMAD III. Actualmente es estudiante de 5º curso de Física en la [UCM](#), especialidad de Astrofísica y consultor freelance para Fractal S.L.N.E.

Agrupación Astronómica de Madrid - D. Alejandro Sánchez de Miguel, vocal de actividades de la AAM.

Socio de la [AAM](#) desde 1997 . Socio de [ASAAF-UCM](#) desde los 18 años, ex presidente de [ASAAF-UCM](#), co-coordinador del GEMA (Grupo de estudios Estelares, Meteoros y Astrofotografía) y coordinador del Curso de Introducción a la Astronomía desde 1999 a 2004. Cuenta con una amplia labor de divulgación y participación en varios congresos, entre ellos el [XVII Congreso Estatal de Astronomía](#) y la [Conferencia Starlight 2007](#). Es miembro fundador de las Jornadas Astronómicas de Madrid AstroMAD, presidente en dos ocasiones y colaborador en otras dos. Es experto en investigación en el campo de la contaminación lumínica. Actualmente es estudiante de doctorado en Astrofísica en la [UCM](#) y de [Máster en Astrofísica por la UCM y la UAM](#). Su tesis versa sobre espectroscopía de galaxias a $z=2$.

En representación de otras asociaciones españolas:

Astro Henares - Dr. Patricio Domínguez Alonso, presidente de la Asociación Astronómica Astro Henares

Experto en fotografía planetaria y geología lunar. Comprometido con la divulgación científica de la astronomía, ha ofrecido numerosos cursos y conferencias en universidades, institutos y asociaciones del territorio nacional. Organizador durante varios años de los encuentros de Navas de Estena, ha logrado reunir en este municipio de los Montes de Toledo a centenares de aficionados de todos los niveles. Doctor en Ciencias Biológicas y profesor del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM. Cuenta en su amplio curriculum con el honor de tener tres publicaciones en *Nature*. Una de ellas, portada de esta prestigiosa publicación, fue seleccionada por la *Enciclopedia Britannica* como uno de los siete mejores artículos del año 2005. Ha realizado estancias de investigación en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Armenia, China y Honduras. Ha publicado más de 70 artículos, presentado más de 80 comunicaciones en congresos y ha participado en más de 30 congresos internacionales.. Como aficionado a la Astronomía ha organizado durante dos años los encuentros de Navas de Estena que han logrado reunir en este municipio manchego a aficionados procedentes de todo el territorio de nuestro país.

Sociedad Malagueña de Astronomía - Dña. Blanca Troughton Luque, presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA).

Coordinadora de las actividades de las asociaciones de aficionados para el Nodo Español del Año Internacional de la Astronomía 2009. Realiza una amplia labor de divulgación y posee amplia experiencia en la medida de contaminación lumínica (con el proyecto IACO) y en la programación de actividades escolares de astronomía. Coordina la Estación de Bólidos y Meteorología de la SMA colaborando con SPMN y el IAA. Es Licenciada y profesora titular de Matemáticas en el IES "Los Manantiales" de Torremolinos.

Asociación Astronómica Hubble - D. José Carlos Millán López, presidente de la A.A. Hubble.

Presidente desde su fundación en el año 2002 y, en la actualidad, secretario de SOMYCE. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Jaén, posee diferentes postgrados europeos en materiales poliméricos y plásticos. Ha vivido en Francia e Irlanda del Norte, estudiando becado en la prestigiosa Queen's University de Belfast. Administrador referente en los foros astronómicos de la A. A. Hubble (los mayores foros de Astronomía en español), cuenta con amplia experiencia en divulgación, habiendo realizado más de 200 charlas en colegios, institutos y organizaciones de todo tipo y en la organización de Congresos amateurs, como Astromartos, del cual se realizará en 2010 su novena edición de forma ininterrumpida. Sus campos de interés en astronomía son los cuerpos menores desde sus diferentes perspectivas.

Astrónomos profesionales

En representación de la comunidad científica astronómica

Centro de Astrobiología (CAB) - Dra. Amaya Moro Martín

Amaya Moro-Martín es Doctora en Astronomía por la Universidad de Arizona. Estudió Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en la Universidad de Colorado (1994-95), la Universidad de Arizona (1998-2004), en el instituto Max Plank de Alemania (2004) y en la Universidad de Princeton (2005-2009). Su trabajo ha sido reconocido con el premio Gerard P. Kuiper de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona y los fellowships Michelson de la NASA y Lyman Spitzer de la Universidad de Princeton. Ha publicado más de 37 artículos en revistas científicas con arbitraje, capítulos de libros y ha realizado numerosas contribuciones en conferencias internacionales. Actualmente es investigador Ramón y Cajal del CSIC en el Centro de Astrobiología e investigador visitante en la Universidad de Princeton.

Australia Telescope National Facility (CSIRO Astronomy and Space Science) - Dr. Ángel R. López-Sánchez

Ángel Rafael López-Sánchez es Doctor en Astrofísica en la Universidad de la Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias (2006), estudió y se licenció en Física Teórica en la Universidad de Granada (2000). Trabaja actualmente con un contrato post-doctoral en el Australia Telescope National Facility (CSIRO Astronomy and Space Science) como radioastrónomo multifrecuencia y reside en Sydney. Su investigación combina datos multifrecuencia para estudiar la

evolución dinámica, formación estelar y química de las galaxias, especialmente en galaxias starbursts y grupos de galaxias. Además, trabaja en el análisis del gas ionizado presente en las estructuras galácticas. Como el mismo se define: "Soy cordobés de nacimiento, astrónomo de vocación, astrofísico de profesión, divulgador científico de corazón, filósofo de afición, lector empedernido y ciudadano del mundo". Desde hace mucho tiempo tiene un compromiso personal con la divulgación científica (trabajó en el Parque de las Ciencias de Granada mientras se sacaba la licenciatura) y aparte de colaborar con medios de comunicación, escribe en la bitácora de divulgación astronómica "[El Lobo Rayado](#)", es vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba y miembro de la Unión Astronómica Internacional y la Sociedad Española de Astronomía.

Centro Astronómico de Calar Alto - Dr. David Galadí

David Galadí-Enríquez cursó sus estudios de licenciatura en física (1987-1992) en las universidades de Granada (primer ciclo) y Barcelona (segundo ciclo). Ejerció como profesor de bachillerato en Barcelona y posteriormente inició su trabajo como investigador predoctoral en el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Unviersitat de Barcelona, con una tesina sobre fotometría de asociaciones estelares y una tesis doctoral (defendida en 1998) sobre astrometría y fotometría de cúmulos estelares abiertos. Ha sido profesor asociado en la Universitat de Barcelona, donde ha impartido asignaturas de astronomía observacional, programación y física teórica. Posteriormente ejerció como investigador contratado en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), en Torrejón de Ardoz (Madrid), y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Actualmente trabaja como astrónomo técnico y responsable de divulgación en el observatorio astronómico de Calar Alto. Sus áreas de especialización son la astrometría y fotometría estelares, agrupaciones estelares, calidad del cielo, contaminación lumínica, observación astronómica robotizada y fotometría espacial. Ha publicado cuatro libros de divulgación de la astronomía y un manual universitario de astronomía para el primer ciclo de las licenciaturas de ciencias. Es miembro de la Unión Astronómica Internacional, la Sociedad Española de Astronomía y la Agrupación Astronómica de Córdoba.

Centro de Astrobiología (CAB) - Dra. María Rosa Zapatero Osorio

María Rosa es investigadora del Centro de Astrobiología. Se licenció en Ciencias Físicas y se doctoró en Astrofísica con una tesis sobre enanas marrones. Su campo de estudio es la física estelar, especialmente los objetos sub-estelares, tema en el que es una especialista internacional. María Rosa junto otros colaboradores descubrió en 1995 la primera enana marrón, bautizada como Teide-1, un objeto a caballo entre los planetas y las estrellas.

Anexo 2 - Resúmenes de las charlas y actividades del CEA

Carlos Frenk - Nuestro universo improbable

Institute for Computational Cosmology, Physics Department, University of Durham

La cosmología confronta algunas de las preguntas más fundamentales en toda la ciencia. ¿Cómo y cuándo comenzó nuestro universo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo adquirió su apariencia actual? En años recientes ha habido enormes avances en la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, nuevas observaciones han establecido que nuestro universo consiste de una mezcla extraña que incluye no solo átomos ordinarios, sino también materia oscura exótica y una nueva forma de energía, llamada energía oscura. Sondeos gigantes de galaxias revelan la estructura del universo a gran escala. Simulaciones con supercomputadoras recrean la evolución del universo y relacionan procesos que ocurrieron cerca del principio de nuestro universo con las estructuras observadas a nuestro alrededor. Empieza a emerger una narrativa coherente de la evolución cósmica, remontándose a una pequeñísima fracción de segundo después del Big Bang. Sin embargo, misterios fundamentales, como la identidad de la materia oscura y la naturaleza de la energía oscura, carecen todavía de explicación.

Carlos S. Frenk es director del Instituto de Cosmología Computacional en la Universidad de Durham, donde es Catedrático. Pertenece al grupo de esta universidad de investigación en cosmología teórica. Con colaboraciones por todo el mundo, se ha construido un modelo del universo a gran escala mediante supercomputadores para intentar entender las megaestructuras y su evolución en el Universo, desde el comienzo simple a las estructuras complejas que observamos hoy en día.

Licenciado en Física Teórica por la Universidad de México y Doctorado en la Universidad de Cambridge, ha trabajado también en la Universidad de California y la Universidad de Sussex, ha ganado numerosos premios, entre ellos, este año el George Darwin de la Royal Astronomical Society. Ha dado más de 100 charlas tanto en congresos como en universidades. Ha sido citado más de 40000 veces y es uno de los científicos más citados en ciencias espaciales.

Miquel Serra-Ricart - Grandes espectáculos celestes alrededor del Planeta

Instituto de Astrofísica de Canarias - Asociación Shelios Expediciones Científicas

De las innumerables bellezas naturales que posee nuestro planeta, los cielos ocupan un lugar privilegiado. Un cielo estrellado constituye, por si solo, un gran espectáculo. Pero, de vez en cuando, nuestros cielos pueden iluminarse con la magia de las Auroras, el destello de cientos de estrellas fugaces, o la súbita noche de un eclipse. Y es entonces cuando podremos presenciar los mayores espectáculos celestes. El objetivo de la charla es presentar las distintas expediciones astronómicas que nuestra asociación científico-cultural Shelios ha organizado en los últimos diez años prestando una especial atención a las realizadas en los años 2003 y 2010 a la Antártida y a la isla de Pascua, respectivamente, para la observación de dos eclipses totales de sol. Estos proyectos siempre tienen como objetivo último la divulgación de la Astronomía y en la charla presentaremos las distintas herramientas que hemos ideado para llevar la Astronomía a nuestra sociedad.

En 1989 obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona. Ese mismo año le concedieron un contrato de "Astrónomo Residente" en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC, Tenerife). En 1993 se doctoró en Astrofísica en la Universidad de La Laguna (Tenerife) con la tesis titulada "Aplicaciones de Redes de Neuronas Artificiales en Astronomía" que aportó nuevas técnicas de análisis a la Astronomía. Sus principales campos de investigación han sido los cuerpos menores del sistema solar (cometas y asteroides) y las lentes gravitacionales. Desde 1994 desempeña el cargo de Administrador del Observatorio del Teide momento en el que también empezó una importante labor de divulgación de la Astronomía. En el año 1998 crea la asociación Shelios con el principal objetivo de "cazar" los grandes espectáculos celestes de nuestro planeta.

Con la colaboración del prestigioso astrofotógrafo Juan Carlos Casado ideó, en el año 2001, el proyecto fotográfico tierrayestrellas.com. En el año 2002 fundó, con fondos del Ministerio de Educación y Ciencia, el portal educativo astroaula.com. En el año 2004 crea el proyecto sociocultural "La Ruta de las Estrellas" dónde jóvenes estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de formar parte de expediciones científicas junto a Astrónomos profesionales. Más de 80 artículos científicos, la dirección de un Observatorio Astronómico y 17 expediciones son garantía del alto grado de compromiso y el "buen hacer" que Miquel Serra-Ricart tiene con la Astronomía.

Multiversos

Multiversos fue la actividad que se eligió para el final del Año Internacional de la Astronomía y que ahora podemos disfrutar en el CEA. Es una actividad que compagina Música y Astronomía de la mano de Antonio Arias (Lagartija Nick) y José Antonio Caballero. José Antonio (investigador del Centro de Astrobiología) nos dará una charla científica sobre astronomía compaginada con la Música interpretada por Antonio Arias y su banda en directo en clave de rock. "*Multiverso*" es el primer álbum grabado por Antonio Arias en el Observatorio de Calar Alto.

Nos complace anunciar que como artista invitado a [Multiversos](#) contaremos con el grupo zaragozano [Amaral](#), con mas de 3 millones de discos vendidos, ganadores de varios premios como los MTV Awards al mejor grupo español, y numerosos Premios de la Música con sus singles.

Así que, con la colaboración, [Multiversos](#) contará con la siguiente formación: Antonio Arias (voz y bajo), Juan Aguirre (guitarra), Eva Amaral (voz) y J.A.Caballero (speaker)

Galileo Galilei de Bertoldt Brecht - Grupo de teatro MKS

El Grupo de teatro MKS representará en la clausura del congreso la obra ***La vida de Galileo***, de Bertolt Brecht.

La vida de Galileo nos muestra al célebre científico en su conflicto con la Inquisición. Por un lado, se retracta públicamente por miedo a la tortura; por otro, entrega manuscritos en secreto para que se difundan y se transmita su conocimiento. Brecht trata de inmortalizar el juicio más famoso de la Inquisición dejando entrever las condiciones que llevaron a Galileo a actuar del modo en el que lo hizo.

La obra está dirigida y adaptada por Pedro Mejías, y cuenta con el siguiente reparto: Mikel Fernández, Araceli Gallego, Alicia González, Pedro Mejías, Oscar Rodríguez, Matías Solana y Ángeles Vázquez.

Ángel Gómez Roldán - 25 Aniversario de la revista AstronomÍA

Este año 2010 se cumple el vigésimo quinto aniversario de la publicación ininterrumpida de la revista Tribuna de Astronomía, actualmente llamada AstronomÍA, en su II Época desde la fusión con la revista UNIVERSO en 1999. A través de las portadas de la revista, haremos un breve repaso cronológico a los principales hitos de la más veterana publicación periódica española de divulgación especializada en Astronomía y ciencias del espacio, y veremos sucintamente cómo han cambiado a la vez en este cuarto de siglo.

Blanca Troughton - Año 2009, una marca temporal para las Agrupaciones Astronómicas

El año 2009, Año Internacional de la Astronomía, podemos identificarlo como una marca temporal entre las agrupaciones astronómicas de España, no solo por el gran número de actividades astronómicas divulgativas realizadas, Fiestas de estrellas, cursos, talleres, encuentros, observaciones conjuntas, etc., sino también por lo que ha implicado el poder realizarlas. Ello ha supuesto la creación de una amplia red de agrupaciones astronómicas para la organización de estos eventos. Es importante destacar el carácter de acción conjunta que han tenido las Fiesta de Estrellas, siendo la primera vez en España que se coordina una actividad de estas dimensiones a escala nacional en colaboración con una gran participación de agrupaciones astronómicas. Entre los logros conseguidos hay que resaltar que se ha fortalecido la unión entre las agrupaciones astronómicas, se ha promovido la colaboración con astrónomos profesionales y se ha potenciado la importancia que tienen las asociaciones astronómicas como nexo de unión entre las instituciones científicas y la sociedad. Hablaremos también del futuro, de lo que aún nos queda por hacer para seguir avanzando en esta línea de acciones conjuntas

Jordi Lopesino - Historia del CEA/JEA/JNA

Desde 1976, cuando se celebraron las primeras jornadas de astronomía amateur en nuestro país, hasta 2010 han pasado treinta y cuatro años y diecinueve ediciones. Durante este tiempo las jornadas han ido cambiando de nombre y ubicación, han tenido sus más y sus menos y han vivido una importante evolución producto del inevitable progreso tecnológico aplicado a la astronomía. Desde la perspectiva que da el tiempo transcurrido haremos un amplio repaso a estos treinta y cuatro años y veremos si todavía continúa vigente la filosofía inicial que dio vida a estas jornadas (ahora congresos) estatales (antes nacionales) de astronomía.

Educación y divulgación I

La astronomía y el turismo, una forma diferente de ver el mundo - *Francisco Sánchez Rico*

La charla enfocara la Astronomía y la observación astronómica bajo el punto de vista de la divulgación en instalaciones hoteleras en zonas privilegiadas para poder hacerlo. Como aficionado a la astronomía tengo un observatorio que monté para uso particular, en las instalaciones de mi hotel, www.elmilanoreal.com , pero ante la demanda de los clientes alojados que querían “ver el cielo y la luna” hemos confeccionado un programa de observación para clientes, en el cual enseñamos la importancia de la Astrofísica y la Astronomía en la sociedad, y sobre todo que puedan apreciar las maravillas del universo en un observatorio que esta al alcance de muy pocas personas. La experiencia en los 10 años que llevamos de divulgación astronómica ha sido fabulosa y continuamente recibimos peticiones de clientes que quieren observar el cielo. Debido a esto hemos planteado al Ayuntamiento de Hoyos del Espino que esta sea una zona Oscura y hemos preparado un programa de Astronomía para niños con la colaboración de los colegios de la zona.

¿Qué contar en un planetario móvil? - *Pedro Pablo Barral Martín*

Qué contenidos y explicaciones son de mayor provecho para ser expuestos en un miniplanetario. Estos pequeños planetarios sean opto-mecánicos o digitales tienen, entre otras, la particularidad de que los grupos que participan en las sesiones son pequeños y casi siempre homogéneos. Con tales grupos se puede organizar una sesión en directo o directo mixto adaptada a las circunstancias especiales de cada sesión. Nos basaremos en una experiencia de más de 15 años celebrando sesiones con miniplanetarios móviles (en Atlas Proyectos Educativos primero y recientemente en Eurocosmos S.L.) y formando monitores de planetario, para exponer cómo sacar el máximo provecho de una sesión en uno de estos simuladores del cielo. Los contenidos expuestos serán áptos para presentar con todo tipo de planetarios, pero con especial atención a las posibilidades de los planetarios digitales que usan software como Stellarium o similares

La tematización de La Palma: AstroTour - *Juan Antonio González Hernández y Carmelo González Rodríguez*

A mediados de 2008 y siendo miembros de la Agrupación Astronómica Isla de La Palma Carmelo González y Antonio González fueron invitados por una agencia de viajes a realizar una serie de actividades de observación astronómica para grupos de turistas que visitaban La Palma y demandaban conocer el espectacular cielo de nuestra isla. Hasta el momento solo había asociaciones que, de manera altruista y eventual, realizaban algunas actividades divulgativas abiertas a todos los públicos, pero sin centrarse en una nueva necesidad, la del turismo. Comienza aquí a rondar la idea, o más bien necesidad, de crear una empresa especializada y dedicada a cubrir esta necesidad que se estaba generando en la isla de La Palma. En noviembre de 2008 se constituye legalmente AstroTour Isla Bonita, S.L. cuyo fin principal es el de divulgar la Astronomía, no solo a los visitantes sino también a los locales. En el año 2009, y coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía, tuvimos la suerte de preparar proyectos para la principal institución insular, el Cabildo de La Palma, llevando la Astronomía a más de 1.800 personas. Este

mismo año comenzamos a fortalecer los lazos entre los distintos departamentos y sectores del Cabildo Insular de La Palma, como son Medioambiente, Turismo, Cultura y Juventud, con diversas ideas y proyectos.

El planetario de la UCM - *Raquel Chicharro Fuertes*

El planetario de la UCM se empezó a diseñar en el año 2007 con el objetivo fundamental de proveer al Dpto. de Astrofísica de un planetario que se pudiera usar en las prácticas de los alumnos de astrofísica. El diseño original de la cúpula se basó en una aproximación cuasiesférica con piezas triangulares, construida en cartón pluma. En lo que se refiere al sistema de proyección se eligió un espejo esférico que combinado con el software astronómico Stellarium pudiera suplir la lente de ojo de pez y así deformar la imagen para la correcta proyección en la cúpula del planetario. En el año 2009 se decidió sustituir la cúpula por una esférica y más resistente que la anterior, por lo que la cúpula fue construida por medio de gajos en fibra de vidrio, que se unieron para formar una cúpula esférica de 2.64 m de diámetro. Además se diseñó el cajón para albergar el sistema de proyección, constituido por un proyector que manda el haz de luz a un espejo plano y éste a su vez al ya mencionado espejo esférico, el cual proyecta la imagen sobre la cúpula. Este trabajo fue desarrollado bajo la dirección de los profesores Jaime Zamorano, Nicolás Cardiel y Jesús Gallego y realizado por la alumna Raquel Chicharro Fuertes.

Miscelánea

Uso de las Infraestructuras de Datos Espaciales como herramienta en Arqueoastronomía - *José Gómez Castaño & Alba Gómez Varela*

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) la componen un conjunto de tecnologías que incluyen datos y atributos geográficos, junto a servicios que permiten la visualización de esta cartografía y su integración con otros sistemas. Entre estos servicios se encuentran los de Visualización de Mapas (WMS), el de Consulta de Fenómenos (WFS) y el más reciente de Consulta de Procesos (WPS). Estos servicios se basan en una serie de estándares auspiciados por el Open Geospatial Consortium (OGC) que permiten su interoperabilidad. Existen estos servicios distribuidos por los equipos que llevan a cabo excavaciones arqueológicas, y que proporcionan cartografía detallada a través de internet. En esta cartografía se muestra la situación y dimensiones de cada uno de los elementos del yacimiento, de forma accesible a cualquier investigador. En el presente trabajo se muestra una descripción de estos Servicios, y cómo una IDE aplicada a Yacimientos Arqueológicos se puede aprovechar para estudios astronómicos relativos al mismo. Se trata de combinar la IDE con un sistema de cálculo de efemérides astronómicas, para la búsqueda de coincidencias de sus alineamientos con fenómenos astronómicos. Para ello se ha desarrollado un sistema que proporciona una capa cartográfica mostrando los puntos de salida de las principales estrellas, orto helíaco, observados desde el lugar elegido sobre la cartografía del yacimiento, en una fecha antigua dada. Así mismo se muestra cómo puede utilizarse la capacidad de consulta sobre una base de datos espacial PostGIS a la hora de referir efemérides astronómicas a objetos encontrados en el yacimiento.

Encontrando un exoplaneta usando fotometría - *Antón Ferré Pujol*

Este proyecto lo realicé en el IAYC (International Astronomy Youth Camp) que

tuvo lugar el verano pasado en Hala Miziowa, Polonia, con los datos que me proporcionó Monika Lendl. Estos datos son parte de los datos que obtuvo con el telescopio ESO de 2,2m para realizar la tesis del Master que hizo en el Marx Planck Institute de Heidelberg de Octubre de 2008 a Octubre de 2009. Usé 191 fotografías de una región del cielo tomadas con una CCD en un periodo de 4 horas y analicé la variación de las magnitudes de 63 estrellas con el objetivo de ver cual de ellas disminuía por un breve período de tiempo y volvía a su magnitud inicial. Estudiando la gráfica en la que se refleja ese cambio uno puede atribuir esa variación en la magnitud al tránsito de un exoplaneta entre el observador y la estrella. Una vez encontrado el exoplaneta estudié sus características.

AMASE: preparando las nuevas misiones no tripuladas al Planeta Rojo - *Juan Diego Rodríguez Blanco*

AMASE (Arctic Mars Analog Svalbard Expedition) es una expedición científica llevada a cabo en el Ártico Europeo y en la que se encuentran involucrados más de 30 científicos de diferentes universidades de Europa (incluyendo España) y EEUU, así como la NASA/JPL y ESA. Este proyecto emplea el archipiélago de Svalbard (Noruega, 76-81° N), uno de los más importantes análogos marcianos de nuestro planeta, como plataforma base para el desarrollo de nuevas técnicas de búsqueda de vida microbiana en otros mundos, así como para poner a prueba diferentes instrumentos que serán enviados en las próximas misiones robóticas a la superficie de Marte (Exomars, Mars Science Laboratory). La ponencia tratará sobre el desarrollo global de la expedición, centrándose en cada uno de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el transcurso de la misma: 1.- Sistemas miniaturizados para la realización de estudios biogeoquímicos en la superficie marciana: 2.- SLICE (Signatures for Life in ICE): estudio del hábitat geoquímico de organismos extremófilos que viven permanentemente a varios metros de profundidad en el hielo glaciar ártico y desarrollo de protocolos para la búsqueda de vida microbiana en Marte. 3.- SOWG (Science Operations Working group): simulación de una misión robótica en la superficie marciana. Incluye el empleo de los rovers Athena o Cliffbot (JPL) y del instrumental científico anteriormente mencionado.

Órbitas periódicas en el Sistema Solar - *Rosa María Herrera*

Las órbitas periódicas de los cuerpos del Sistema Solar son el objeto de estudio de los sistemas dinámicos. El cálculo de estas órbitas se hace a partir del hamiltoniano que las describe. Las resonancias son una garantía de estabilidad de estas órbitas. La búsqueda de objetos en los puntos Lagrangianos proporciona información inestimable para la mecánica celeste pero también es útil en astronáutica.

Sesión Pro-Am

La Astronomía Amateur y el Observatorio Virtual - *Enrique Solano (CAB)*

Una de las principales características del proyecto Observatorio Virtual (VO según sus siglas en inglés) es el de garantizar un acceso fácil y eficiente a la información astronómica disponible en servicios distribuidos a nivel mundial. Si bien hasta la fecha el Observatorio Virtual se ha centrado en la información existente en los Centros de Datos Astronómicos "profesionales", también es cierto que existen ya en la actualidad diversas iniciativas orientadas a que la

comunidad aficionada se pueda igualmente beneficiar de las ventajas que VO ofrece en términos de acceso y distribución de datos. En esta contribución describiremos el servicio de archivo de datos que, en el marco del Observatorio Virtual Español, hemos desarrollado para la comunidad aficionada. Pensamos que un servicio de este tipo facilitará sin duda la comunicación y la distribución de información entre las comunidades profesional y amateur.

El proyecto NIXNOX - Jaime Zamorano (UCM)

Es un proyecto propuesto y apoyado por la Sociedad Española de Astronomía (SEA) con el fin de localizar lugares en España donde se pueda disfrutar del cielo nocturno oscuro y estrellado. Se pretende crear una plataforma que anime a la sociedad a contemplar el cielo nocturno y a las administraciones locales a cuidarlo. El trabajo de toma de datos se realizará en colaboración con las asociaciones de astrónomos aficionados.

Arqueología Galáctica: un nuevo campo Pro-Am - David Martínez-Delgado (MPIA, Heidelberg)

Descubrimiento de 141 binarias visuales por astrónomos amateurs - Francisco Rica Romero

En esta conferencia daré a conocer la investigación astrofísica en la que participé activamente. En esta investigación concluimos con el descubrimiento de 141 nuevas estrellas binarias visuales de movimiento propio común. En este trabajo participaron un grupo de astrónomos amateurs de las regiones y provincias de Cataluña, Valencia, Córdoba y Badajoz. Se tomaron 1.071 imágenes CCDs y se realizaron 1.528 mediciones astrométricas de imágenes CCDs propias, de placas fotográficas obtenidas por telescopios profesionales y de catálogos astrométricos precisos. Los errores internos para las medidas CCDs resultaron ser excelentes (errores de 0,04").

Lejos de conformarnos con unas simples mediciones astrométricas, realizamos también estudios astrofísicos para cada estrella, permitiendo obtener datos como la masa, el tipo espectral, la distancia, la velocidad galácticas, etc. Posteriormente la naturaleza física de las estrellas dobles se confirmó a través de 9 tests basados en métodos empíricos, estadísticos, mecánica celeste, etc. De las 149 nuevas estrellas dobles encontradas, sólo el 3% de los sistemas resultaron ser ópticos (141 resultaron ser binarias auténticas). Para los sistemas binarios se calculó el semieje mayor esperado y el periodo orbital aproximado. El trabajo completo se publicó en Enero del 2010 en la revista norteamericana *Journal of Double Star Observations*. Actualmente se está completando esta investigación utilizando el telescopio de Carlos Sánchez, de 1,5 metros, situado en la isla de Tenerife.

Trabajos de colaboración ProAm - Carles Schnabel

La Agrupación Astronómica de Sabadell ha procurado siempre poner su granito de arena en la colaboración entre profesionales y amateurs. La ponencia quiere dar cuenta de los principales trabajos o campañas de observación que actualmente se hallan en marcha. Son buenos ejemplos de lo que se puede hacer cuando el interés por ambas partes es manifiesto. Donde no llegan los

profesionales, lo hacen los aficionados y viceversa. Hay trabajos a gusto de todos: la ocultación de 45 Cap por Júpiter, los fenómenos mutuos de los satélites de los planetas gigantes, el estudio de la rotación de asteroides, la astrometría de cometas y asteroides, la fotometría de blazars y supernovas, el estudio de la atmósfera de Júpiter, el rastreo de estrellas dobles muy separadas, las campañas de detección de meteoros, entre otros. Desde luego, todo esto es posible con la ayuda desinteresada de nuestros socios y colaboradores. Algunas veces ni tan solo es necesario disponer de telescopio, los datos están al alcance de cualquier ordenador conectado a la red, esperando que algún aficionado desvele los tesoros que encierran.

Vigilancia de variables y supernovas - *Diego Rodriguez*

La vigilancia fotométrica de variables cataclísmicas y supernovas consiste en detectar variaciones abruptas en el brillo aparente del sistema, debidas a cambios físicos que ocurren en el mismo (e.g. ritmo de transferencia de masa variable). El proyecto de observación a largo plazo fue propuesto por Pablo Rodríguez Gil, del Isaac Newton Group of Telescopes (ING) y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), con el objetivo de realizar medidas fotométricas rutinarias de un gran número de sistemas para detectar cambios de brillo en el sistema. Los observadores utilizan script que trabaja con el programa Astroart, con el fin de que el telescopio monitorice estos objetos peculiares de forma automática. Las alertas del grupo M1 ha sido y sigue siendo fundamental a la hora de solicitar tiempo de observación en telescopios de gran diámetro.

Garraf Survey: Deteccion y catalogacion de sistemas de movimiento propio comun - *Xavier Minet & Tofol Tobal*

OAG CPMWPS (Common Proper Motions Wide Pairs Survey) es un proyecto desarrollado y coordinado por el Observatori Astronòmic del Garraf con la colaboración de la Agrupación Astronómica de Sabadell (AAS), cuyo objetivo fundamental es detectar nuevos pares anónimos de estrellas con movimientos propios comunes superiores a 50 mas/año sin límite de magnitud, susceptibles de constituir sistemas físicos no catalogados hasta el presente. Utilizando las herramientas del Observatorio Virtual se está llevando a cabo una prospección sistemática de la zona ecuatorial comprendida entre AR: 00h-24h, y DEC: +20° a -20°, Los resultados son remitidos al USNO (EEUU) e incorporados al catálogo WDS y publicados en las circulares de la Sección de Estrellas Dobles de la Webb Society (UK). Actualmente 10 equipos españoles trabajan en este proyecto con más de 300 nuevos sistemas catalogados.

Educación y divulgación II

Os Biocos, conversión de un albergue juvenil en un centro de astronomía y ciencia - *Xosé Dositeo Veiga Alonso*

El Albergue de Os Biocos se encuentra en una zona rural de la provincia de Ourense, en el ayuntamiento de San Xoán de Río con apenas 800 habitantes. Ubicado en una parcela de 8 hectáreas que previamente había albergado la sede central de la cadena noroeste de Decca Navigator, sistema de radio-navegación del siglo XX, en los últimos años su gestión se ha centrado sólo en el alojamiento de grupos. Tal era su decadencia que la cúpula de un primitivo observatorio astronómico instalado en el año 2000 se encontraba destrozada. Desde la empresa Altega S. L. - Educación y Ocio, estamos convirtiendo este albergue en un centro dedicado a la astronomía y la ciencia. Entre otros pasos y

acciones que estamos dando: * Reparación de la cúpula y mejora del telescopio. * Instalación de equipos para la observación solar. * Construcción de estructuras monumentales solares: gnomon, instalaciones solsticiales, esferas armilares. * Instalación de un sistema solar a escala permanente. * Módulos didácticos astronómicos y de navegación astronómica. * Centro de Interpretación de la Radio-Navegación.

De esta manera, potenciaremos la economía local y haremos viable económicamente una instalación promoviendo su atractivo didáctico y turístico. A partir de este año, el Albergue de Os Biocos se convertirá en el primer centro privado de divulgación científica de Galicia, centrando sus actividades en la astronomía.

Postales Planetarias, una forma diferente de divulgar astronomía - Borja González Tosar

La astronomía es una ciencia apasionante, precisamente por eso no llega para divulgarla transmitir datos, hablar de teorías o exponer fotografías, divulgar es mucho más. La charla está basada en el proyecto "Postales Planetarias" que desarrollo en el planetario de Coruña (mc2) desde hace 5 años con el que se han realizado unas 100 postales distintas ante el público. Las Postales Planetarias son una parte de una sesión especial para público ya introducido en astronomía la mayoría astrónomos aficionados llamado: "El Cielo para Enterados" del Planetario de Coruña. Se trata de un speech con imágenes sobre un tema concreto con muchos recursos poco convencionales y muchas preguntas sin respuesta, la sesión es abierta y el público interactúa en todo momento.

Astrofotografía de gran campo - Óscar Blanco

La idea es dar unas pautas de cómo realizar fotografías astronómicas de gran campo, mencionando las técnicas y consejos que a lo largo de años de experiencia he ido adquiriendo. -¿Qué entendemos por gran campo? - Objetivos, cámaras y complementos a utilizar. - ¿Qué podemos fotografiar? - Combinación de cielo y paisaje. Las "astrofotos de postal" - El "Time Lapse", una nueva alternativa.

Asociacionismo

Desde 50 años luz a la redonda: Un recorrido por los trabajos científicos de la Agrupación Astronómica de Sabadell en sus cincuenta años de historia - Àngel Massallé Bainad

Os invitamos a un viaje a las vecindades cósmicas de nuestro Sol. Desde diferentes estrellas situadas dentro de un radio de 50 años luz se ven diferentes ojos tras los oculares de los telescopios de los miembros de la Agrupación Astronómica de Sabadell. Desde Castor (52 a.l.), vemos como unos jóvenes amigos comparten una misma afición en Sabadell. Pero cuando visitamos Capella (42 a.l.) llega la luz del primer curso de astronomía de la entidad, donde aparece un tal Josep M. Gómez, y se habla de Fenómenos Lunares Transitorios. La brillante Arcturus (37 a.l.) nos sirve de base para ver que en Sabadell, Júpiter es el centro de atención. Pero, realmente es el paso por Pollux (34 a.l.) que nos lleva a un momento dorado de la Agrupación: la creación de la sección de estrellas dobles, con José Luis Comellas al frente, de estrellas

variables, con Xavier Bros, la fotografía de Joan Guarro, la primera ocultación rasante, el espectáculo del cometa West,... Llegados a Vega (25 a.l.), somos capaces de captar el momento que el alcalde de Sabadell, Antoni Farrés, promete la construcción de un observatorio, con el decorado del Halley. Desde Altair (17 a.l.) asistimos a la inauguración del observatorio con el telescopio de medio metro, con toda la revolución que supone la automatización, las imágenes electrónicas, la fotometría,... Acercándonos a Prócion (11 a.l.), vemos que la gente está muy atenta a un eclipse y a las estrellas fugaces Leónidas, y cuando saltamos a Sirius (8,6 a.l.), vemos que su brillo rutilante se contagia a la entidad sabadellense: se organiza un gran encuentro europeo sobre ocultaciones, el ESOP XX. Finalmente, desde nuestra vecina Alfa Centauri (4 a.l.) nos sorprende la inauguración de una explosión de observatorios en el Montsec.

Astronomía Fácil - *Rat Parellada Llobet*

A menudo se hace de la Astronomía un espectáculo, seguramente con el afán de capturar el interés del profano. Son aquellos casos en los que las personas salen diciendo: "Qué bonito es, pero no he entendido nada. Claro, es que la Astronomía es muy complicada." De esta manera, no invitamos a estas personas (adultos o niños) a observar el cielo. Todo lo más, querrán comprarse un telescopio muy potente para ver lo que les han enseñado. ¡Gran error! Ni verán lo que pensaban ver ni sabrán utilizar su telescopio. Tenemos que aprovechar la fascinación y la inquietud que despierta el cielo para hacerlo cercano a todas las personas interesadas. La constancia de la observación ayudará a tener cada día más interés y a comprender mejor la Astronomía. Demos recetas fáciles y atractivas para hacer comprensible la magia del cielo: notar el movimiento diurno del cielo, apreciar el cambio diario de las fases de la Luna y el camino que día a día va haciendo entre las estrellas, aprender a distinguir un planeta y seguirlo durante semanas o meses y notar su movimiento propio... La medida del tiempo, la elaboración de calendarios, la previsión de los cambios estacionales y el afán para comprender los mensajes de los dioses. Hace miles de años la humanidad conocía el cielo mucho mejor que el actual habitante de las ciudades modernas. Cuando divulguemos, hagamos un buen uso de la tecnología que tenemos a nuestro alcance sin apabullar las mentes. Todos estamos de acuerdo que la ciencia es observación y experimentación. Con una buena Astronomía práctica ofreceremos un conocimiento que evitará perderse por caminos erróneos: astrología, ufología...

G.E.M.A: Resultados - *David Paredes Barato*

Dentro del Grupo de estudios Estelares, Meteoros y Astrofotografía (GEMA) de ASAAF, y ante el interés en iniciarse en la investigación por parte de los estudiantes más jóvenes, hemos comenzado una línea de proyectos de investigación amateur que tienen como objetivo la adquisición de habilidades básicas para el investigador mediante el desarrollo teórico o práctico de temas relacionados con la astronomía. Estos abarcan desde la búsqueda bibliográfica acerca de los púlsares o el aprendizaje de técnicas estadísticas para la descripción de los Rayos Cósmicos, hasta el desarrollo de un dispositivo que sea capaz de detectar y digitalizar imágenes de bólidos brillantes de manera automática, así como un trabajo de simulación de lentes gravitacionales utilizando herramientas de código libre.

Cielo oscuro

Estudio de brillo de fondo de cielo de la Comunidad de Madrid - *Berenice Pila Díez*

En esta charla se presentarán los resultados del estudio de brillo de fondo de cielo llevado a cabo en la Comunidad de Madrid durante el año 2010 por la ponente. Este estudio ha sido desarrollado en el marco de una Beca de Colaboración con el Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica II de la Universidad Complutense de Madrid y de un Trabajo Académicamente Dirigido, y tiene como objetivo fundamental analizar el estado de la contaminación lumínica en la Comunidad de Madrid. El resultado principal de este estudio consiste en un mapa de la provincia que refleja la calidad del cielo nocturno en distintos puntos ampliamente distribuidos de la misma. No obstante, también contempla otros aspectos como son la relación entre brillo de fondo cielo en espacios iluminados e intensidad luminosa efectiva en tierra, el efecto de las farolas sobre el brillo de fondo de cielo en función de la distancia a ellas y la dependencia del mismo con la distancia a los núcleos poblados.

Road Runner System - *Juan Carlos Aznar López*

La medición y el control de la contaminación lumínica es de notable importancia en la sociedad actual. Miembros de la Sociedad Malagueña de Astronomía en colaboración con la Universidad de Málaga hemos desarrollado un nuevo sistema para automatizar la medida de calidad del cielo nocturno. Se trata de un sistema portátil, ligero, económico y rápido, de nombre Road Runner "Correcaminos", que permite la medida de la contaminación lumínica desde cualquier lugar y su visualización inmediata en un portal web donde se vuelcan y visualizan los datos capturados por el sistema. El método se basa en aprovechar la capacidad de comunicación externa, vía bus USB, del Sky Quality Meters (SQM), aparato que mide la magnitud del fondo del cielo por segundo de arco cuadrado, para comunicarse con un dispositivo GPS y un ordenador. El sistema permite capturar miles de medidas en una sola jornada que con el software específico que hemos desarrollado permitirá realizar un mapa de la contaminación lumínica al detalle de curvas de nivel.

Presentación del proyecto "Comunidad del cielo oscuro" - *Fernando Cabrerizo Palomo*

Este proyecto está pensado para agrupar información geográfica relativa a la lucha contra la contaminación lumínica. Su objetivo es poner a disposición de profesionales y aficionados la mayor cantidad posible de información que facilite la investigación y divulgación de este problema. De momento está formado por un portal web con las siguientes secciones: Recursos sobre contaminación lumínica, recoge una serie de archivos toda la información geográfica disponible, estos recursos se ponen a disposición del público en el formato usado por el programa Google Earth, y sección medidas sqm. La idea de esta sección es que cualquier persona que disponga de un dispositivo Sky Quality Meter pueda compartir sus medidas y ponerlas a disposición de todo el mundo para la realización de estudios. Para ello se desarrollará un pequeño manual sobre cómo realizar las medidas. Una vez registradas las medidas se podrán consultar mediante un mapa de Google Maps sobre el que se podrán definir diferentes filtros. Los investigadores que lo soliciten podrán disponer de los datos en bruto para la realización de investigadores.

Educación y divulgación III

Potenciales de Internet para la divulgación de la Astronomía - José Carlos Millán López

En la presente comunicación, se pondrá de manifiesto la importancia que la red de redes ha tenido en el fomento de la astronomía y en la creación de espacios de intercambios de ideas y conocimientos entre astrónomos aficionados. Se analizarán las diferentes herramientas puestas al alcance de los astrónomos aficionados para asistir a la divulgación, así como sistemas como blogs, foros, redes sociales y la importancia de las mismas. Se hablará de la historia del foro de la Asociación Astronómica Hubble, como punto de encuentro de más de 7000 personas desde hace más de 6 años y se analizarán las perspectivas de futuro de la astronomía en internet.

Astrobloguers: Un blog para todos los aficionados a la astronomía - Miguel Manzano García

Astrobloguers surge en el año internacional de la astronomía como un espacio para compartir en Internet las experiencias de los astrónomos aficionados. De su día a día, de las actividades. Su número de visitas (cerca de un 1/3 sobre el total de visitas que recibió el portal del año internacional) revelan el interés que levantó la comunidad. Gracias a la formación de un equipo excepcional con experiencia en la elaboración de artículos para su publicación en Internet, al equipo de editores que aportaban ideas a todos los artículos y al trabajo coordinado con la organización del año internacional Astrobloguers llegó a ser todo un éxito. Explicar los pormenores de este proyecto es mi objetivo en el tiempo que dure la charla. Contaré los detalles de estadísticas, la organización interna del procedimiento de publicación, las redes sociales que nos ayudaron a aumentar el número de visitas y que temas fueron los que más expectación levantaron entre el público general.

Simulación de lentes gravitacionales - David Menéndez Hurtado

La Astronomía, y especialmente la aficionada, prácticamente se ha restringido a la observación y la catalogación. Sin embargo, el campo de la simulación numérica también está abierto a los aficionados. Este proyecto es un ejemplo en el que un hecho cosmológico que tardó años en observarse después de su primera predicción, puede ser estudiado, reproducido y manipulado en un ordenador doméstico. Además, sus aplicaciones didácticas y divulgativas son inmediatas. Para llevarlo a cabo hemos aplicado técnicas de raytracing y óptica geométrica sobre astrofotografías. El simulador está escrito en Python y bajo licencia GPL v.3.

Un observatorio urbano optimizado para la vigilancia de estrellas variables - Miguel Rodríguez Marco

La actividad del observatorio "Ventilla" pretende ser un ejemplo de cómo un equipo situado en un entorno urbano puede desenvolverse de forma fructífera para la obtención de datos de interés astronómico, como son las medidas fotométricas de estrellas variables, cometas y quasares. El observatorio "Ventilla" posee el código J30 otorgado por el Minor Planet Center para la

obtención de astrometría de asteroides y cometas, está equipado con un tubo óptico catadióptrico de 203 mm, sobre una montura computerizada. En el foco está instalada una cámara CCD (Sony ICX254AL) y una rueda portafilos motorizada.

Se pueden identificar, como elementos básicos para el éxito de un equipo como el del J30, el uso del detector CCD por su gran capacidad de registrar astros débiles aun con fuerte contaminación lumínica, y la operación automatizada del telescopio, que posibilita el máximo aprovechamiento de una noche despejada. Desde su puesta en funcionamiento en 2008, el equipo ha efectuado más de 1800 medidas de brillo de estrellas variables cataclísmicas y quasares, y lleva a cabo una vigilancia regular de decenas de objetos de estos tipos entre las declinaciones $+60^\circ$ y $+10^\circ$, alcanzando hasta la magnitud 17.5V, con una disponibilidad completa para toda la noche. Estos datos son especialmente relevantes si se considera que el observatorio está limitado al horizonte oeste sin posibilidad de observar en el cenit. Aparte de los requerimientos tecnológicos, se requiere del observador una racionalización de su programa observacional, eligiendo los objetos que podrán ser observados en mejores condiciones en cada época del año.

Fotometría

Observadores_Cometas: 8 años vigilando cometas - *Montse Campàs y Dr. Mark Kidger*

El 5 de Julio de 2002 el Dr. Mark Kidger, por aquellos entonces trabajando como investigador en el IAC y en estos momentos en el Herschel Science Centre, ESA, ESAC, formó el yahoogroups Observadores_cometas. El grupo básicamente se dedica a la fotometría y astrometría de cometas y asteroides, pero hay otros campos como los exoplanetas, variables, supernovas, eclipses, ocultaciones y otros eventos astronómicos, que también han tenido cabida en el grupo. Han pasado 8 años desde su creación, y durante este tiempo hemos vivido juntos acontecimientos inigualables: - Desaparición de cometas: Tenemos las últimas imágenes de cometas como el C/2004 S1 que desapareció. - Fragmentación de cometas: Como los del C/2005 K2 y C/2005 A1, en el 2005, y la espectacular fragmentación del 73P el año 2006. - En el año 2005 colaboramos activamente en la misión Deep Impact de la NASA. . - Estallidos de cometas: Pudimos vivir de primerísima mano el estallido del cometa 17P / Holmes. Tenemos estallidos de otros cometas y principalmente del peculiar 29P / Schawassmann-Wachmann 1, del que podemos contabilizar 58 estallidos (a mes de mayo), con un seguimiento de casi 15.400 medidas fotométricas. - Asteroides que impactan contra la tierra: Miembros del grupo hicieron un exhaustivo seguimiento del asteroide TC3 que impacto contra la tierra, cayendo en tierras de Sudan. - Descubrimiento de asteroides por miembros del grupo. Nuestra web estaba ubicada en astrosurf pero con la cantidad de imágenes e información que tenemos se nos quedo pequeña, y en enero del 2009 decidimos comprar el dominio observadores-cometas.com y así tener una web propia donde poder mostrar todos los resultados del grupo. Con esta charla pretendemos explicar un poco el trabajo realizado durante estos 8 años, como pequeño homenaje a todos los observadores que han estado ahí

Trabajos y anécdotas con asteroides - *Ramón Naves Nogues*

El hilo conductor son imágenes propias en las que frecuentemente el objeto de estudio puede parecer una cosa y en realidad ser otra. La idea es conocer un poco las características de los distintos cuerpos que iremos observando, y como algunos objetos son clasificados de manera distinta según los criterios empleados. Conocer un poco más el sistema solar a partir de los escombros de su formación.

Fotometría de cometas: aplicaciones del método multiapertura - Julio Castellano Roig

El método multiapertura fue desarrollado hace años por los miembros del grupo Cometas_Obs como respuesta a la ausencia de un sistema estandarizado que permitiera comparar la fotometría CCD obtenida por diferentes sistemas ópticos y bajo condiciones ambientales diversas. Después de un intenso proceso de trabajo, pruebas y reflexión, en el que fueron importantes las aportaciones del dr. Mark Kidger (IAC) y del profesor Ignacio Ferrin (ULA-Venezuela), llegamos a la situación actual, en la que medimos con aperturas entre 10" y 60" en intervalos de 10". El empleo de las seis aperturas permite el ajuste de una "función de crecimiento", que posibilita tanto el cálculo de la magnitud para cualquier apertura intermedia como extrapolar el cálculo de la magnitud total de los cometas

Investigación en Estrellas Dobles Visuales: el proyecto SEDA-WDS - Rafael Benavides Palencia, Juan-Luis González Carballo y Edgardo R. Masa Martín

El Washington Double Star Catalog (WDS), es mantenido y administrado por el Observatorio Naval de los EE.UU. (USNO). En él se catalogan más de 100.000 estrellas dobles y múltiples y está en constante actualización, en base a medidas remitidas por observatorios profesionales y, sobre todo, por astrónomos amateurs que, de esta manera, desarrollan un interesante proyecto de colaboración Pro-Am de primer nivel. Muchas de las dobles del WDS se consideran abandonadas (neglecteds):

1. Pares aún sin confirmar.
2. Pares no medidos desde hace más de 20 años (algunos casos son especialmente llamativos: no se miden desde hace 200 años).

El proyecto SEDA-WDS (Seguimiento de Estrellas Dobles Abandonadas del WDS) pretende, por tanto, realizar una importante aportación de cara a la actualización de los datos que aparecen en el WDS. Con una periodicidad semestral se propondrá la medición de la astrometría relativa de todas las estrellas abandonadas de una constelación. A través del presente proyecto de investigación se pretende aunar la labor de amateurs de toda España (aunque es un proyecto abierto a la cooperación internacional) que, dotados de un instrumental al alcance de muchos hoy día (Telescopio + CCD), pretendan realizar una interesante aportación en este área de trabajo. Los resultados obtenidos en cada campaña serán publicados en El Observador de Estrellas Dobles, publicación especializada en el tema y seleccionada por el USNO como revista de referencia para la admisión de datos en el WDS.

Observatorios

Colaboración de los aficionados en las medidas para el observatorio de

Javalambre - *Fernando García Marin*

El Pico del Buitre, de 1957 metros de altitud y situado en término municipal de Arcos de las Salinas (Teruel), está en la ladera sur del macizo de Javalambre, el cual está coronado por el propio pico de Javalambre que alcanza los 2020 metros de altitud. Siempre ha sido considerado como un lugar privilegiado para la observación astronómica, por un grupo de profesionales liderado por D. Mariano Moles Villamate. Ya en los años 1991 a 1993 se realizaron las primeras medidas de parámetros como seeing y extinción, por parte de un grupo reducido de becarios, de Valencia y Zaragoza, también bajo la supervisión de D. Mariano Moles.

En el año 2007 se consigue el apoyo decidido del Gobierno de Aragón para la futura instalación de un observatorio profesional, con un instrumental y un proyecto muy novedosos de hacer un amplio cartografiado del cielo, con gran variedad de filtros. Desde entonces se hace necesaria la realización de nuevas medidas, con el instrumental y procedimientos estandarizados hoy para todos los observatorios profesionales. Bajo la dirección del profesor Moles, y con equipos preparados en el Observatorio almeriense de Calar Alto, varios socios de la Agrupación Turolense "ACTUEL" nos involucramos totalmente en el proyecto para manejar el instrumental apropiado, aprender los procedimientos precisos y pasar las noches en el Buitre realizando las medidas necesarias para conseguir un mínimo de 40.000 puntos de medida, en varios meses y en condiciones meteorológicas medidas también.

En este mes de abril han comenzado las obras del futuro Observatorio de Javalambre y, en primer lugar, se ha procedido a desmontar los equipos de medida que hemos manejado el grupo de aficionados para obtener medidas, sobre todo de seeing y algunas de extinción, en condiciones muy variables meteorológicas y de operación. Ha sido un proyecto muy ilusionante para los aficionados por el material utilizado, los procedimientos que hay que aplicar y cuidar a un nivel casi profesional y los, a veces muy duros, condicionantes de logística, acceso y operación. Así mostraré los equipos utilizados y, sobre todo, las condiciones de acceso y estancia con imágenes de los caminos, los vehículos, el refugio, el equipamiento contra el frío, el viento, el hambre o el sueño.

L'Observatoriu - *Faustino García*

El Observatorio La Vara Valdés, surge tras varios años dedicados a la observación, como un plus de calidad e innovación en el proyecto de alojamiento rural L'Observatoriu, del cual deriva su nombre. Desde hace unos 25 años me dedico a la observación y divulgación astronómica, durante ese tiempo el equipamiento se ha ido acumulado y actualizando, por lo que ahora forma parte del instrumental incluido en la oferta de turismo cultural y de naturaleza que sirve de base diferenciadora a nuestro establecimiento. El observatorio consta de una cúpula de 2,5 de diámetro, motorizada y con el software necesario para su sincronización con el telescopio, este es un moderno MEADE RCX 400 de 10". Todo el conjunto se maneja desde los ordenadores instalados en un hórreo anexo dispuesto a propósito y que da la imagen corporativa.

Centro Astronómico de Observación y Estudio Alto Tajo – Valhermoso - *Ignacio Rico Gualda*

Se trata de una iniciativa cuyo propósito es construir 16 observatorios

astronómicos y toda la infraestructura necesaria para su control robótico. El lugar escogido está en el término municipal de Valhermoso, provincia de Guadalajara. Dista aproximadamente 200km de Madrid. Estas instalaciones estarán dedicadas a usuarios no profesionales aunque dispondrán de todos los avances tecnológicos a nuestro alcance y acorde a nuestros tiempos. Además, se tendrá una especial atención a la preparación de las instalaciones para permitir introducir fácilmente los avances tecnológicos que nos depara el futuro. La exposición de este proyecto estaría basada en los siguientes puntos:

- Breve introducción sobre la situación actual de la astronomía no profesional en España.
- Base conceptual e ideológica de un proyecto de estas características.
- Objetivos y beneficios del proyecto de Centro Astronómico.
- Descripción del lugar de ubicación y de sus características nocturnas.
- Detalles técnicos. Construcción, sistemas, servicios...
- Estado actual del proyecto y previsiones de ejecución.
- Viabilidad.

Logros, nuevas funcionalidades y objetivos del observatorio remoto Cal Maciarol-Montsec - José Luis Salto González

La pretensión es estructurar una presentación que contenga las tres facetas que se enuncian en el título. En la primera, se dará una visión conjunta de las tareas realizadas hasta el momento en el observatorio, tanto a nivel operativo como de resultados, resaltando las posibilidades concomitantes a la operación remota de las instalaciones que se viene efectuando regularmente desde 2006. En la segunda, se hablará de las nuevas funcionalidades incorporadas a lo largo del último año y que servirán por un lado para orientarse hacia los objetivos que son la tercera parte de la exposición y por otro para poder también dar a conocer de forma más general el observatorio tanto en su faceta científica como en la divulgativa. En la tercera, se enumerarán los objetivos a corto y medio plazo, en este caso igualmente tanto a nivel operativo como de investigación, entrando más o menos al detalle de cada uno dependiendo de su estado en el momento de la exposición.

Talleres

Taller de Heliofísica - Joan Manuel Bullón Lahuerta

Se trata de realizar un taller práctico de observación solar. Para ello se utilizarán dos telescopios: uno para la fotosfera y otro para la cromosfera, donde se adaptará una cámara de VÍDEO-DVD a través de un ocular electrónico y se visionará en un monitor de TV a fin de que los participantes puedan aprender técnicas de registro de la actividad solar, e incluso, para formar observadores que deseen unirse a la red PARHELIO de observación solar. Se facilitará todo tipo de información respecto a la observación, consejos prácticos de observación e instrumental y por supuesto de como conseguir que las observaciones solares puedan ser de utilidad y con que centros astronómicos se puede colaborar.

Taller de dibujo astronómico - Leonor Ana Hernández

De todas las actividades relacionadas con la Astronomía la observación visual siempre ha sabido generar entusiasmo entre aficionados, amateurs y profesionales. En muchas ocasiones el desconocimiento hace que no

disfrutemos al 100%; miramos pero no observamos; casi siempre el observador se conforma con lo que ve, sin saber que tanto nuestros ojos como la calidad del cielo nos permitirían ver mucho más. Es fundamental que aprendamos a fijarnos en los detalles y que sepamos aplicar las técnicas de observación adecuadas en función del objeto elegido y las condiciones que nos rodean (ergonomía y clima), para que cada noche de observación disfrutemos al máximo.

Para ello el Dibujo Astronómico se ofrece como una herramienta fundamental para "APRENDER A VER". Tratar de dibujar lo que vemos nos obliga a fijarnos en detalles que de otra manera pasarían desapercibidos. Debemos enseñar a ver a nuestro cerebro. Quiero transmitir la idea de que el Dibujo Astronómico no es una cuestión de arte sino de lo bien que vemos. Por ello cuantos más registros y dibujos se hagan más detalles se podrán obtener en las observaciones mejorando además la calidad como observador visual. Es una práctica sencilla que además de estar al alcance de todos se puede disfrutar a bajo coste: dibujar a simple vista, con prismáticos o un sencillo telescopio. Personalmente el Dibujo Astronómico me ha aportado mucho: buena agudeza visual, facilidad para detectar variaciones de magnitud, colores, memoria visual para las estrellas y sus posiciones, me obliga a una buena adaptación a la oscuridad con lo que facilita la detección de nebulosidades y estructuras débiles en galaxias. Estos registros y dibujos representan tu trabajo como observador; puedes ver la evolución y obtener la satisfacción de haber creado un documento personal y de gran valor científico. Llevamos más de 2000 años anotando y dibujando lo que observamos; si dejamos de hacerlo perderíamos el contacto con nuestro pasado, nuestra historia y la herencia del trabajo de nuestros predecesores; sin motivación quizá dejaríamos de observar y nuestros ojos se volverían vagos. Es muy importante nuestra aportación individual (visión/dibujos): son los Astrónomos, y su interpretación de lo que encuentran, los que dan el sentido a esta ciencia. Debemos practicar el dibujo siempre que se pueda, no limitarnos a mirar. Entrenar la vista para ver detalles en la oscuridad del cielo o percibir detalles en la superficie de los planetas es algo que solo te lo da la experiencia observacional. La manera más eficaz de perfeccionarla es "dibujando lo que ves", o como bien dijo Herschel... anotando todo lo que brille. "Practica" el Dibujo Astronómico, es la mejor manera de aprender a "ver".

Globo Sonda Near Space 1 - *Fernando Ortuño*

Daedalus es un proyecto ideado por un grupo de aficionados al espacio y la robótica cuyo objetivo es enviar un globo sonda (Near Space 1). Para cuando se celebre el congreso, ya se habrá lanzado este globo sonda cuyos objetivos son los siguientes:

Lograr desarrollar un dispositivo capaz de enfrentarse a una amplia variedad de condiciones que van desde temperaturas y presiones a nivel del suelo hasta presiones cercanas a 0, temperaturas cercanas a -70° y condiciones extremas.

Obtener información científica y transmitirla por telemetría a la estación de seguimiento en Tierra.

Desarrollar un sistema de recuperación que permita usar la carga útil en futuras misiones.

Analizar las posibilidades de utilizarlo como sistema de observación astronómica y punto de observación de la superficie terrestre a gran altura.

Astrocamp - Agustín Núñez

AstroCamp es el primer Albergue de Telescopios de Europa, con las mejores condiciones astronómicas (contaminación lumínica, seeing, etc), infraestructuras (internet y suministro eléctrico), observatorios (cúpulas y casetas), sensores (meteo, nubes, allsky, sqm...) y soporte técnico (mantenimiento online y local).

Además AstroCamp es el tercer nodo mundial de la red GRAS (Australia, Nuevo Mexico, España) para que los telescopios puedan ser utilizados desde internet por usuarios amateur y profesionales.

Exposiciones

Exposición sobre el Catálogo Messier

Los compañeros de la [Agrupación Astronómica de la Safor](#) colaboran en el congreso con una exposición sobre el catálogo Messier.

El Catálogo de Messier es uno de los reclamos astronómicos más atractivos para quienes se inician en la observación de cielo profundo o deseen enseñar a los demás una muestra de las maravillas del Universo, estando al alcance de todo tipo de instrumental óptico. Mucho podría decirse sobre la historia y desarrollo de lo que hoy es este famoso catálogo formado por 40 galaxias, 30 cúmulos globulares, 26 cúmulos abiertos, 7 nebulosas de emisión, 4 nebulosas planetarias, 2 estrellas dobles o múltiples y una nebulosa remanente de supernova.

El apartado principal está constituido por las 28 láminas con cuatro objetos cada una por orden del 1 al 110 con la foto del campo de observación celeste, se anotan sus características como la magnitud y el tamaño, algunos comentarios han sido inspirados en la lectura de las observaciones de José Luis Comellas. Se cierra la exposición con siete cartas de ubicación de los objetos en las constelaciones para una búsqueda fácil y rápida de los mismos

Maqueta de Marte

La asociación astronómica universitaria Astroingeo, en colaboración con el departamento de Cartografía y Expresión Gráfica de la Universidad Politécnica de Alicante, construye una réplica a escala del Valles Marineris, sistema de cañones de terreno caótico en la superficie de Marte.

Valles Marineris (en latín Valles del Mariner) es el nombre de un gigantesco sistema de cañones que recorre el ecuador del planeta Marte justo al Este de la región de Tharsis. Su nombre es un homenaje a la sonda de la NASA Mariner 9. Esta gran maqueta estará expuesta en el XIX Congreso Estatal de Astronomía gracias a la colaboración de [Astroingeo](#) y [Eurocosmos](#).

Actividades fuera del programa

Observación Lunar en Pozuelo

El Congreso de Astronomía colaborará en la actividad de "observación del cielo con telescopios" que se realizará, a través de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el próximo 18 de septiembre a las 20.30h en el Parque San Juan de la Cruz. Dicha actividad está enmarcada dentro del día mundial de observación lunar.

Más información sobre el día mundial de observación lunar en: <http://observethemoonnight.org/>

*Para esta actividad no podemos ofrecer transporte

Visita al Observatorio UCM

En sustitución de la visita al obs. de la AAM (ver abajo).

Paseo Turístico Astronómico por el centro de Madrid

Un paseo inédito por el Madrid más astronómico de mano de la historia de la ciudad, desde el neolítico a la actualidad, la historia de Madrid también esta ligada a la de la astronomía. Conoce un Madrid que nadie imagina. La actividad comenzará a las 20:30 h desde la sede del congreso hasta, aproximadamente, las 23:30 h.

El número de plazas se concretará al comenzar el congreso

Visita al observatorio de la AAM (Bonilla, 1h 30m de viaje)

Cancelada debido al mal tiempo

Lanzamiento del globo sonda Near Space 1-b (Corral de Almaguer, con transporte en minibús)

Segundo vuelo del proyecto Daedalus. Esta sonda era la misma que había volado el pasado mes de julio dentro de las actividades de la Campus Party de Valencia. La idea para este vuelo era dotar a la sonda de una cámara de vídeo de alta sensibilidad que al ser lanzada en un vuelo nocturno pudiera observar buena parte de la península ibérica y observar la contaminación lumínica producida por las luces de nuestras ciudades y pueblos.

